

УДК 316.48

Фоменков А.И.

Фоменков Анатолий Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленский государственный университет, 214000, Россия, Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, e-mail: ffortt@mail.ru.

Социальный конфликт: генезис понятия, эволюция идей, типология

Аннотация: В статье рассматривается генезис эволюции взглядов на проблему конфликта и формирование предметного поля социальных конфликтов, характеризуются исторические этапы развития социологии конфликта. Характеризуются различные подходы к определению социального конфликта, формулируется авторское определение социального конфликта. Анализируется классификация социальных конфликтов Л.Н. Цой, дается общая (сводная) авторская классификация социальных конфликтов по разным основаниям, в том числе выделяются городские конфликты, практически классифицируемые как социальные конфликты по месту среды обитания и жизнедеятельности людей (неиспользуемое или частично используемое основание классификации).

Ключевые слова: социальные конфликты; сфера жизнедеятельности; уровни конфликтов; виды конфликтов; типология социальных конфликтов.

Fomenkov A. I.

Fomenkov Anatoly Ivanovich, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Smolensk state University, 214000, Russia, Smolensk, Przhevalsky str., 4, e-mail: ffortt@mail.ru.

Social conflicts: the genesis of the concept, the evolution of ideas, typology

Annotation: The article considers the genesis of the evolution of different views on the problem of conflict and the formation of subject field social conflicts, the historical stages of the development of the sociology of conflict are also marked. The author analyzes different approaches to the definition of the sociology of conflict and gives the author's definition of social conflict. The article represents the classification of social conflicts (L.N. Tsoy) and the general (consolidated) author's classification of social conflicts on different grounds, including urban conflicts, which are practically classified as social conflicts by habitat and human activity (unused or partially used classification basis).

Keywords: social conflicts; sphere of vital activity; conflict levels; types of conflict; typology of social conflicts.

Проблемы, порождаемые социальными институтами, объединяющими значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основные потребности общества, увеличивают конфликтогенные «метастазы» поразившие все сферы современного общества. Вследствие этого многие социологи, социальные психологи и другие ученые, управленцы, специалисты-практики обращают пристальное внимание на современные социальные противоречия и, соответственно, социальные проблемы, лежащие в области социологии конфликта, а также

на «стыках проблемных полей» с конфликтологией, социологией города, урбанистикой и др. научными направлениями.

В междисциплинарном обзоре работ по исследованию конфликтов (1999 г.) А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов выделяют по степени убывания количества публикаций одиннадцать областей научного знания, изучающих конфликты: психология, социология, политология, история, философия, искусствоведение, педагогика, правоведение, социобиология, математика и военные науки. Исходя из того, что разные науки наделяют понятие «конфликт» своим содержанием. В 2009 году А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов предложили сузить широкое понимание конфликта и выделили два основных их вида: 1) **социальный конфликт** – наиболее острый способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся негативными эмоциями по отношению друг к другу; 2) **внутриличностный конфликт** – выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее ее противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие решения [См.: 2, 3].

Генезис эволюции взглядов на проблему конфликта свидетельствует о том, что исследованием конфликтов первоначально занимались философские науки, и лишь затем (в XIX и XX вв.) она стала предметом изучения социологии. Способы преодоления конфликтных ситуаций появились еще в законах хеттского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э.), артефактах правления царя Соломона (третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета. По разным хронологиям, даты правления относятся к началу X века до н.э., 972–932 до н.э., 960-е – ок. 930 до н.э., 967–928 до н.э., по традиционной еврейской хронологии ок. 874–796 до н.э.). В работах древних греческих мыслителей, например, изречение античного философа Гереклита Эфесского (544–483 гг. до н.э.) гласит о том, что «война есть отец и мать всего», или уже в средние века и позже, например, тезис английского мыслителя XVII в. Т. Гоббса (1588–1679) о том, что естественным состоянием общества является «война всех против всех». В конце XIX века появились работы социологов Г. Спенсера, М. Вебера, Л. Гумпловича, в которых конфликт стал рассматриваться не только как негативное явление, но и как один из главных стимулов социального развития. Карл Маркс (1818–1883), затем и Людвиг Гумплович (1838–1909) усматривали основной источник существования конфликтов в борьбе работающих людей за удовлетворение своих материальных потребностей.

В начале XX века вышла работа немецкого социолога Георга Зиммеля (1856–1918), специально посвященная понятию социального конфликта. Один из основателей «чикагской» школы в социологии Г. Парк, разработал в 1920–30-х гг. «теорию социального взаимодействия», в которой конфликт выступал как один из его четырех основных видов (наряду с конкуренцией, приспособлением и ассимиляцией).

Теоретические основы социологии конфликта, «вынося за скобки» историю и эволюцию научных знаний (взглядов) о природе социального конфликта, серьезно и концептуально изменились с середины 50-х годов XX в. Социология конфликта сложилась как особое, относительно самостоятельное направление в социологии лишь к концу 1950-х гг. благодаря трудам основоположников социологии конфликта – немецко-британского социолога Ральфа Дарендорфа (1929–2009), который писал: «Общество, в котором нет конфликтов, обречено на деградацию» и немецкого, американского социолога Льюиса Альфреда Козера (1913–2003), в частности, он писал, что «конфликт – один из видов социального взаимодействия», его характеризует острая борьба «за ценности и притязания на статус, власть и ресурсы, в ходе которой оппоненты нейтрализуют, наносят ущерб или устраняют своих соперников», которому была близка и точка зрения Георга Зиммеля (1858–1918 гг.), согласно которой «конфликт – это форма социализации». В этот период появились так же появились теоретические концепции

Кеннета Боулдинга (1910–1993), Луиса Крисберга (1926), Рэндалла Коллинза (1941) и других ученых, которые заложили основы социологии конфликта.

В настоящее время конфликт является предметом многих научных дисциплин, в том числе и конфликтологии, изучающей огромную группу различных социальных конфликтов, которые являются объектом исследования социологии конфликта. При этом необходимо различать сферу конфликтогенности в социально-политической, социально-экономической, управленческой сферах, где процессы возникновения, протекания и разрешения конфликтов имеют свою специфику, и исследуются, в основном, политическими и социологическими науками, например, такими как, «Социология конфликта», «Социология управления» и «Теория управления», «Социология организаций» и «Теория организаций», «Менеджмент», «Социология города» и др.

Сегодня наука не дает полные, необходимые ответы на вопросы связанные с социальными конфликтами в силу их многофакторности, постоянного увеличения социального спектра их проявления на современном этапе развития обществ, усложнения структуры самого конфликта и имеющими ограничения возможности управления. Можно согласиться с профессором В.А. Светловым, у которого основным мотивом, побудившим к разработке единой теории конфликта (ЕТК), послужил тот факт, что, современная конфликтология не отвечает ни одному требованию, предъявляемому к научным теориям. По его мнению, она разделена на множество ничем, кроме общего названия, не связанных друг с другом частных конфликтологий (политическую, экономическую, юридическую и т.д.), не имеет универсальных законов, точно очерченного круга решаемых проблем и специализированных методов их решения. Она использует понятие конфликта, основанное на здравом смысле; ее выводы умозрительны и большей частью не общезначимы. Она замкнута исключительно на проведении переговоров и посредничестве, не имея серьезного теоретического обоснования этого вида деятельности. Она игнорирует существование социально-психологических концепций, анализирующих конфликты в своих специальных терминах, – теории когнитивного баланса Фрица Хайдера, когнитивного диссонанса Леона Фестингера, структурного дисбаланса Фрэнка Харари и их многочисленные модификации и модернизации, объединившиеся в настоящее время в одно общее направление «Социальный сетевой анализ». Наконец, она пренебрегает не только математическим обоснованием своих выводов, но и адаптированными для массового применения методами и компьютерными программами моделирования и анализа конфликтов – классической теорией игр и ее модификациями, теорией анализа конфликтов К. Хайпеля и его группы, теорией драмы Н. Ховарда и его единомышленников [См.: 19, 20, 21, 22].

В рамках социологии конфликта рассматриваются только социальные конфликты.

В своей монографии «Социология конфликта в России: История, теория, современность (2008 г.)» С.Л. Прошанов, говоря об историческом аспекте становления основ изучения социальных конфликтов в России, выделяет в становлении российской социологии конфликта четыре основных этапа: первый (ранний) этап – 60-е гг. XIX века – 1917 г.; второй этап – 1917–1961 гг.; третий этап – 1961 – начало 90-х гг. XX века; четвертый этап – с начала 90-х гг. XX века по настоящее время.

Первый этап связан с именами Я.Л. Юделевского (1910), П.А. Сорокина (1913) и А.С. Звоницкой (1914), которыми были заложены основы социологического знания о социальных конфликтах, а социальная борьба, проявляющаяся в форме социальных конфликтов, была обозначена предметом социального изучения. Впервые в отечественной социологической практике ими была обоснована социальная природа конфликтного взаимодействия, разработаны онтологические и гносеологические основы социологии конфликта, рассмотрены существенные черты, признаки и характеристики социальных конфликтов, их неизбежность и процессуально-динамический характер, предложены некоторые подходы к классификации социальных коллизий, рассмотрены причины, порождающие конфликты, их функциональность,

динамические характеристики, последствия конфликтного взаимодействия, изучены и обоснованы некоторые пути и способы разрешения и завершения социальных конфликтов. С.Л. Прошанов считает, момент выхода научного труда Я.Л. Юделевского (1910 г.) является первой исторической вехой научно-теоретического интереса российской социологической мысли к социальным конфликтам.

Второй этап: с 1917 по 1961 год. Этап характеризуется приоритетом теории классовой борьбы К. Маркса – «этап ортодоксального марксизма», безусловным господством в российском обществе бесконфликтной теории развития Советского государства рабочих и крестьян. Негативное отношение к научному наследию царской России, «диктатура пролетариата», нетерпимость к инакомыслию, высылка и эмиграция передовых умов из страны привели к забвению тех достижений и научных разработок в области социальных конфликтов. Этап характеризуется институциональным запретом каких-либо исследований проблематики социальных конфликтов вообще.

Третий этап: 1961 год – начало 90-х годов XX века. Советским учеными-обществоведами, несмотря на господство «бесконфликтной теории» развития общества и неприятие самой конфликтологической теории и практики начинают разрабатываться основы науки о конфликте взаимодействии социальных субъектов. Особая заслуга принадлежит ученым-практикам, которыми были научно обоснованы и предложены значительные наработки в плане предупреждения и урегулирования различных конфликтов, в первую очередь – производственных (трудовых) конфликтов и не входящие в социальные конфликты – межличностные.

Первые три этапа автор условно объединяет в прединституциональный период российской социологии конфликта (середина XIX века – 1991 г. XX века).

Четвертый этап: с 1991 года по настоящее время. Этот этап открывает второй период – период институционализации отечественной социологии конфликта. Этот этап обусловлен и определяется реформаторскими процессами, которые стали характерными для российского социума после 1985 года. Демократические преобразования и, как следствие, значительный, ошеломляющий рост самых разнообразных коллизий во всех сферах жизнедеятельности российского общества определили содержание научных изысканий в области социальных конфликтов этого периода [17, с. 62–63.].

В данной монографии С.Л. Прошанов представил концепцию социологии конфликта и определяет, что ее объектом выступает собственно социальный конфликт, представляющий собой часть объективной реальности и являющийся социальным процессом и способом разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия различных социальных субъектов (личностей, групп, классов, наций, народов, государств и т.д.) и проявляющийся в их противодействии друг другу. К предметной области социологии конфликта автор относит общие закономерности возникновения, развития и разрешения конфликтов, возникающие в социальном взаимодействии индивидов, социальных общностей и социальных организаций [17, с. 85–86.].

Таким образом, следуя за С.Л. Прошановым, полагаем **объектом социологии конфликта – социальный конфликт**. В современной литературе существует целый ряд дефиниций данного понятия «социальный конфликт». Остановимся на кратком обзоре определений ряда отечественных ученых и исследователей.

В социологическом словаре (1991 г.), составители А.Н. Елсуков и К.В. Шульга, читаем: «Конфликт социальный складывается и разрешается в конкретной социальной ситуации в связи с возникновением требующей разрешения социальной проблемы. Он имеет вполне определенные причины, своих социальных носителей (классы, нации, социальные группы и т.д.), обладает определенными функциями, длительностью и степенью остроты» [24, с. 80.].

Ю.Г. Запрудский (1992 г.) отмечает, что «Социальный конфликт – это явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и тенденций развития

социальных субъектов, прямое и косвенное столкновение социальных сил на почве противодействия существующему общественному порядку, особая форма исторического движения к новому социальному единству» [11, с. 54.].

Определение социального конфликта белорусского ученого социолога Е.М. Бабосова (1997 г.) отражает современную специфику общественных противоречий, по его мнению: «Конфликт социальный (от лат. *conflictus* – столкновение) – есть предельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в многообразных формах борьбы между индивидами и различными социальными общностями, направленной на достижение экономических, социальных, политических, духовных интересов и целей, нейтрализацию или устранение действительного или мнимого соперника и не позволяющей ему добиться реализации его интересов» [4, с. 55.]. Позже, он в работе по конфликтологии (2000 г.) также отмечает, что: «Социальный конфликт – предельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в столкновении социальных общностей». Причем, общности, это не только национальные и этнические группы, государства, классы, а и социальные институты на конкретном этапе развития, существующие в данном обществе. К социальным противоречиям приводят различные цели, к которым стремятся институты или социальные группы, а также несовпадение интересов и ценностей, поддерживаемых социальными общностями. Каждый социальный конфликт ограничен своей специфической ситуацией (причинами, длительностью, областью действия, интенсивностью), поэтому требует разрешения проблемы именно в ней [5].

В первой российской социологической энциклопедии (1998 г.) под общей редакцией академика Г.В. Осипова «социальный конфликт» определен как «социальное явление, содержанием которого является процесс развития и разрешения противоречивости отношений и действий людей, детерминируемый, прежде всего, множественными закономерностями социально-экономического и конкретно-исторического развития общества; процесс, динамика которого имеет две диалектические взаимосвязанные формы: 1) открытые противоречивые действия; 2) противоречивые психологические состояния (типологические и личностные) на индивидуальном и групповом уровнях, не проявляющиеся в открытых действиях» [18, с. 217].

По мнению Т.Н. Кильмашкиной (2012 г.), «Социальный конфликт – это объективно существующее универсальное явление, процесс развития и разрешения острых труднорегулируемых противоречий в обществе, состоящем из групп, он связан с осознанием людьми своих интересов как членов тех или иных социальных групп в контексте интересов других субъектов. Несовпадающие интересы этих групп провоцируют открытое или скрытое противоборство, предполагающее реализацию действий оппонентов, направленных на нейтрализацию или устранение друг друга. Сущность социального конфликта проявляется в борьбе за ресурсы, статус, власть, другие ценности и определяется целями, стремлениями противоборствующих сторон, направленными на овладение материальными ресурсами (социально-экономический конфликт), достижение статуса, власти (политико-правовой), навязывание ценностей (духовно-идеологический) и др.» [15, с. 7].

Вопрос о дефиниции социального конфликта следует рассматривать в неразрывной связи с уровнями анализа сложного явления. Содержание, специфика данного явления, как мы видим, существенно различаются в зависимости от поиска ответов на вопросы, которые позволяют установить: участников социального конфликта и их цели; основные причины социального конфликта; разноуровневые факторы с учетом объективного и субъективного, индивидуального и общественного (группового) в их целостной взаимосвязи; детерминированность всех механизмов конфликтных отношений объективными закономерностями и противоречиями; выявление факта существования какой-либо формы противоречия или антагонизма между участниками конфликта; наличие психологических состояний (агрессии) и реальных взаимодействий участников как двух взаимосвязанных фаз конфликтного процесса.

Каждый социальный конфликт характеризуется своей специфической ситуацией (причинами, длительностью, областью действия, интенсивностью), определенной фактологией, поэтому требует разрешения проблемы именно в конкретном конфликте.

Дадим свое рабочее определение: **социальный конфликт – высшая стадия развития существующих противоречий в системе социальных отношений и социальных взаимоотношений личностей**, а также отношений социальных групп, социальных общностей, социальных институтов, общества в целом, **которая характеризуется** усилением противоположных взглядов, мнений, тенденций, интересов, потребностей индивидов, социальных групп и общностей **и проявляется (фиксируется)** в создании зоны кризиса, резком подъеме социальной напряженности, которая, как правило, перерастает в непосредственный **конфликт с определенным вектором своего развития и последствиями** (социальными, политическими, экономическими, морально-нравственными и психологическими) **как положительными, так и отрицательными.**

Каждый социальный конфликт имеет: а) сложную внутреннюю структуру; б) содержание; в) основные стадии (предконфликтная, непосредственно конфликта, выхода или разрешения конфликта, последствия конфликта) с особенностями их протекания.

Доктор политических наук, профессор Зальцбургского и ряда других университетов Европы, руководитель консалтинговой фирмы TRIGON (Вена) Фридрих Глазл обозначил цель типологизации следующим образом: «Типология должна помочь нам вначале очертить главные элементы конфликта и грубо их локализовать, например, заранее исключить определенные вопросы и возможные действия. Благодаря определению типа, заранее можно решить, на каком поле целесообразно проводить интервенцию, чтобы она не нанесла вреда... В большинстве случаев требуется быстрое вмешательство в конфликтную ситуацию, что приносит быстрое облегчение или, по крайней мере, препятствует дальнейшему распространению вреда. Но каждая диагностическая интервенция является в то же время внедрением в конфликтную ситуацию» [8, с. 61]. Конфликты Ф. Глазл условно подразделил по трем категориям: по предмету спора, по формам проявления, по свойствам конфликтующих сторон, их позициям и взаимным отношениям. Кроме того, он составил типологии, ориентированные на действия и рамки конфликта [8, с. 52, 59–70].

Социальный конфликт большинство ученых толкует как «высшую стадию развития противоречия в системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, обществе в целом, которая характеризуется усилением противоположных тенденций и интересов социальных общностей и индивидов» [16, с. 124]. Это конфликты между социальными субъектами: индивидами, группами, организациями. Предметом изучения социологии конфликта могут быть причины и динамика социальных конфликтов, пути их разрешения и предупреждения.

Определение основных видов социальных конфликтов зависит от того, что будет взято за основание классификации. Так, Н. Смелзер выделяет три вида конфликтов, связанных с развитием культуры: аномию (термин введен Э. Дюркгеймом), т.е. нарушение единства культуры в связи с отсутствием ясно сформулированных социальных норм; культурное запаздывание (термин введен У. Осборном), когда перемены в материальной жизни общества опережают трансформацию нематериальной культуры; чуждое влияние, когда множество противоположных элементов культуры тормозит процесс национальной интеграции в обществе. В основании выделения вида он положил основу жизнедеятельности – культуру. Он также выделяет **уровни конфликтов** по степени сложности субъектов: межиндивидуальные конфликты; конфликты между ассоциациями (партиями); внутри и межинституциональные конфликты, конфликты между секторами общественного развития труда, конфликты между государственными образованиями; конфликты между культурами или типами культур. Таким образом, в классификации Н. Смелзера мы можем выделить **виды конфликтов**, в основу которых положена сфера жизнедеятельности и уровни, в основу которых положена сложность субъектов [23, с. 58–59].

А.Г. Здравомыслов, анализируя конфликты на макроуровне, выделяет две группы конфликтов: между новыми и старыми порядками; конфликты по поводу способа становления и реального содержания новых отношений. В целях упорядочения проблематики он также выделяет три вида – политический, национально-этнический социально-экономический. В основу выделения групп им положены ценности (выбор между новыми, инновационными) и старыми (традиционными, консервативными) порядками, а также выбор пути и содержания новых отношений. В основе выделения *видов* им положены сферы жизнедеятельности (сфера политики, социально-экономическая сфера, национально-этнические отношения т.е. производственная и непроизводственная сферы) [13, с. 7, 13].

А.Г. Здравомыслов рассматривает в качестве движущих сил конфликта потребности, интересы, ценности, перекрестно анализируя их в основных сферах жизнедеятельности: экономике, политике и духовной жизни [14, с. 103].

По перекрестной схеме конфликты классифицирует также В.Н. Амелин, взяв за основу формы конфликтов (ролевые, административные, политические) и их участников (межличностные, межгрупповые, институциональные) [1, с. 149].

Н.Ф. Федоренко и В.П. Галицкий в качестве признаков типологизации рассматривают длительность течения, содержание конфликта, его объект, силу воздействия на участников, форму проявления, источник возникновения, последствия и т.д. О.Н. Громова проводит классификацию конфликтов «в зависимости от ряда факторов: способа их разрешения, сферы проявления, направленности воздействия, степени выраженности, количества участников, наличия объекта конфликта, затронутых потребностей» [9, с. 36–37].

Конфликты в обществе можно подразделять одновременно и в зависимости от интересов вступивших в конфликт сторон, и от сфер общества, в которых они зарождаются и развиваются. Например, политическими можно называть и конфликты, появляющиеся в политике, и конфликты, возникшие по политическим мотивам. Аналогично называют экономическими как конфликты, развивающиеся в экономической сфере общества, так и обусловленные экономическими причинами. Все конфликты, существующие в обществе, по своей природе являются социальными, ибо они зарождаются и развиваются на социальной основе – между конкретными людьми или их различными формализованными или неформализованными совокупностями. Однако понятие «социальный конфликт» следует проанализировать и в более узком толковании, рассматривая социальное как часть общественной сферы наряду с другими областями: экономической, политической, духовно-культурной. Рассмотрим основные типы и виды конфликтов, возникающих в обществе.

Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк вводят понятие типы конфликтов, и выделяют четыре типа конфликтных ситуаций по характеру их возникновения, в основании которых положены две пары противоположных параметров, определяющих специфику конфликтов, в основу которых положена целесообразность или нецелесообразность с точки зрения субъекта и объекта: это объективная целесообразность – объективная нецелесообразность и субъективная целесообразность – субъективная нецелесообразность [7, с. 19].

В.А. Ядов предлагает выделить типы конфликтов по интересам, по напряженности, по охвату, по времени протекания (долгосрочные, краткосрочные), по ресурсам (материальные, социальные) [Цит. по: 25, с. 51].

В коллективной монографии под руководством В.Н. Кудрявцева прослеживается тенденция к тому, что в основание видов конфликтов похожи на элементы, не сводимые к какой-либо единой, существенной характеристике. Поэтому в этой работе виды конфликтов бывают одиночные и групповые (сложность субъектов), экономические и политически (сферы жизнедеятельности) конфликты взглядов (мировоззренческие), насильственные и ненасильственные (формы) и т.п. [6, с. 89].

Один из современных исследователей по конфликтологии кандидат социологических наук (институт социологии РАН, 1997 г.), доцент кафедры управления человеческими ресурсами факультета менеджмента ГУ-ВШЭ Л.Н. Цой в своей монографии «Практическая конфликтология. Книга первая» (2001 г.) проанализировала научную литературу, рассмотрела основные классификации и предложила авторский подход к типологии и классификации конфликтов, которые показывает многообразный спектр социальных конфликтов. Это позволило ей разработать обоснованную авторскую классификацию конфликтов [25, с. 51–60].

В монографии Л.Н. Цой зафиксировала, что: в настоящий момент исследователи выделяют иерархические единицы конфликтов (типы, виды, уровни, классы), однако отсутствуют единый подход к типологии и классификации конфликтов, работы по выявлению методологических оснований классификации конфликтов, с точки зрения управления конфликтами; у исследователей сформировалось представление о невозможности единого подхода к классификации конфликтов. Один и тот же конфликт относится то к виду, то к типу. Поэтому сложно начинать проводить диагностику конфликта при отсутствии целостного взгляда на конфликт и отнесения его к определенному типу, виду, классу и т.д.; конфликты, как узловые точки, в которых переплетены многообразные процессы жизнедеятельности людей, могут быть описаны и систематизированы в иерархические структуры, фиксирующие устойчивые признаки сходства и различия конфликтов. То есть анализ конфликта начинается не с выявления причин, интересов, форм конфликтного взаимодействия и т.д., а с отнесения конфликта к тому или иному типу и классу конфликта. Исходя из этих выводов, Л.Н. Цой предлагает авторскую классификацию конфликтов, которая представляет собой попытку теоретического конструирования и систематизации разных оснований классификации конфликтов. Рассматривая конфликт как некоторое подобие социального организма, автор обращается к систематизации в естественных науках в соответствии с системой К. Линнея для выстраивания некоторой иерархии в обозначении конфликтов.

В основание классификации конфликтов автором положены подходы многих исследователей. По мнению Л.Н. Цой классификация в первую очередь необходима для профессиональной диагностики конфликтов и, относя какой-либо конфликт к определенной иерархической единице – типу, виду, классу и т.д., тем самым автор классификации сразу же выделяет несколько диагностических признаков, не зависящих от ценностных установок исследователя, а потому объективных. Предлагается выделить шесть основных иерархических единиц в систематизации конфликтов, каждая из которых может быть описана в количественных или качественных показателях (см. Таблица 2. *Нумерация таблиц здесь и далее, как в первоисточнике* [См.: 25]).

Эта систематизация позволяет не только дистанцироваться от конкретного конфликта, но и расширить проблемное поле для профессиональной диагностики и возможности целенаправленного управления ими. Каждый конфликт, как социальный феномен в своей полноте содержит позитивную и негативную составляющую. Важно выделить то, что требует особого внимания, поддержки и развития, и то, что необходимо ограничивать, ослаблять и даже уничтожать в зародыше. Тем самым существует возможность минимизации негативных последствий конфликтов, в которых доминируют иррациональные, стихийные элементы, требующие применения насильственных методов в их разрешении.

Вид – это первичная единица в системе классификации, она должна обладать легко обнаруживаемыми признаками, устойчивыми в организации и содержании связей. Виды обладают наиболее конкретными характеристиками, присущими реальной ситуации в определенное общественно-историческое время, обособленные друг от друга и составляющие целостность данного уровня. основополагающей характеристикой вида является *сфера жизнедеятельности* политическая, экономическая, педагогическая, юридическая, семейная, управленческая и т.д.

Сфера жизнедеятельности может быть производственной и непроизводственной. Выделяя сферу жизнедеятельности как основополагающую, первичную единицу в иерархической структуре конфликтов, мы тем самым подчеркиваем главную роль социальной (производственной и непроизводственной) организации в формировании и организации конфликтов. Каждый вид имеет свои подвиды (группы), отличающиеся причинами и источниками конфликтов.

Таблица 2. Классификация конфликтов.

п/п	Иерархические единицы	Основания классификации	Содержание
1.	ТИПЫ	Жесткие признаки конфликтующих сторон	<i>Социально-позитивные</i> неантагонистические, рациональные, функциональные, в рамках нормативно-правового поля, сохранение целостности. <i>Социально-негативные</i> антагонистические, иррациональные, дисфункциональные, за пределами нормативно-правового поля, разрушение целостности
2.	УРОВНИ	Границы и масштаб конфликта	а) Макроуровень б) Мезоуровень в) Микроуровень
3.	КЛАССЫ	Форма конфликтов	а) Насильственные б) Ненасильственные
4.	СЕМЕЙСТВА	Природа субъекта и объекта	а) Объективные б) Субъективные
5.	ПРЕДМЕТНАЯ ГРУППА	Предмет конфликта	а) Материальный б) Нематериальный
6.	ВИДЫ	Сфера жизнедеятельности людей	а) Производственная б) Не производственная

Таблица 3. Подвиды конфликтов в сфере жизнедеятельности.

Производственные	Не производственные
- политический	- национально-этнический
- экономический	- религиозный
- юридический	- смысловой
- экологический	- коммуникационный
- семейный	- ценностный
- педагогический	- идеологический
- организационно- управленческий	- мировоззренческий
- научный	- культурный
	- социально-психологический
	- информационный

Выделение *групп* конфликтов основывается на выделении предмета противоречия в конфликте: *материальный и нематериальный*. Для обнаружения нематериального предмета требуются определенные процедуры. Выделяя группу предметов конфликта, мы тем самым очерчиваем границы процедур, например, нормы взаимодействия, ресурсы обеих сторон в конфликте, этические нормы и т.п.

Подвиды конфликтов в сфере жизнедеятельности имеют очень условное разделение (Таблица 3) Так, например, политика может быть сферой деятельности целой партии или общественного движения, поэтому политический конфликт может быть отнесен к производственной деятельности. С другой стороны, если политика может быть временным средством для решения религиозного конфликта, тогда политический конфликт может быть рассмотрен как относящийся к непроизводственной сфере.

Именно предмет конфликта позволяет субъекту (в группе) сделать определенный выбор в техниках борьбы (Таблица 4). По предмету конфликта можно зафиксировать жизненный уровень, социальный потенциал, физическое, интеллектуальное и эмоционально-психологическое развитие субъектов.

Таблица 4. Предмет конфликта.

Материальный	Нематериальным
- Субъект	- Законы
- Субъект - вещь (деньги, пища и т.д.)	- Законы - духовные ценности
- Субъект - природа	- Законы - социальные нормы
- Субъект - территория	- Законы - религия, идеология
	- Законы - информация, факты

Таблица 5. Семейства конфликтов.

Объективные:	Субъективные:
- социально-значимые	- ложно соотнесенные
- целесообразные	- целесообразные
- нецелесообразные	- нецелесообразные
- адекватно соотнесенные	- замещенные
- неадекватно соотнесенные	- экспрессивные
	- нецелесообразные
	- замещенные
	- экспрессивные
	- вынужденные

Семейства конфликтов (Таблица 5) заданы изначальной природой субъекта или объекта – это объективные и субъективные конфликты, которые определяются моделями поведения конфликтующих сторон. Можно выделить психологические, социологические, экономические и др. модели поведения. Они описаны в многочисленной литературе. В этом параграфе описаны семь исходных социологических моделей поведения субъектов в конфликте.

В основу выделения классов (Таблица 6) положены формы конфликтов: насильственные и не насильственные. Насильственные формы бывают физические и нефизические. Насильственные формы характеризуются угрозой жизни людей, физическим увечьем, уничтожением жизней. Как физическое, так и нефизическое насилие направлено на жесткое управление более слабым субъектом. Иногда нефизическое насилие скрыто за тонкими манипуляциями. Главный аргумент – это применение силы (физической, политической, экономической, интеллектуальной и т.д.) с целью уничтожения или подчинения себе противника.

Ненасильственные формы характеризуются отказом от применения физического насилия в любой форме, но используются все интеллектуальные, эмоционально-психологические, законные (правовые) и другие формы взаимодействия людей при разрешении конфликтов. Это борьба не с людьми, а с причинами, порождающими разрушительные конфликты, зло и т.д.

В основу классификации уровней конфликта (Таблица 7) положен территориальный масштаб и границы конфликтной ситуации. Масштабность и степень эскалации конфликта показывают количество участников, вовлеченных в конфликт. Чем больше людей и государств

вовлечено в конфликты, чем мощнее оружие, применяемое в их борьбе, тем большей опасности подвергается все человечество.

Таблица 6. Классы конфликтов.

Насильственные		Ненасильственные (более 196 форм) [См.: 10]
Физические	Нефизические	
- война	- психическая травля	- голодовка
- революция	- стычки	- демонстрация
- бунт	- социальный контроль	- забастовка
- драка	- тайный сговор	- стачка
- самоубийство	- беспорядки	- конкуренция
- тер. акты	- саботаж и т.д.	- марши
- физическая агрессия		и т.д.

Таблица 7. Уровни конфликта.

Макроуровень	Мезоуровень	Микроуровень
- межрегиональный - межгосударственный	- межгрупповой - внутригрупповой - между социальными институтами	- межличностный - внутриличностный - между личностью и группой

Существенные пары противоречивых признаков определяют направленность процессов в обществе и формы конфликтов. Именно тип конфликта (см. Таблица 8) определяет характер связей и отношений между конфликтующими сторонами.

Таблица 8. Типы конфликтов.

Социально-деструктивные (негативные)	Социально- конструктивные (позитивные)
Антагонистические:	Неантагонистические:
- внешние - внутренние	- внешние - внутренние
Иррациональные:	Рациональные:
- иррационально-объективные	- рационально-объективные
- иррационально-субъективные	- рационально-субъективные
Дисфункциональные:	Функциональные:
- традиционно-дисфункциональные	- традиционно-функциональные,
- инновационно-дисфункциональные	- инновационно-функциональные
За пределами нормативно-правового поля	В пределах нормативно-правового поля
Разрушение целостности как социальной системы	Сохранение целостности социальной системы

Типы конфликтов определяются уровнем сознания, мышления и культурными нормами коммуникации субъектов. Всего выделяется два типа конфликтов, имеющие четыре пары антиномий, в основу которых положены жесткие признаки оппозиционных сторон. Каждый тип имеет свои отличительные диагностические признаки. К первому типу относятся социально-конструктивные (позитивные) конфликты, ко второму типу социально деструктивные (негативные) конфликты. Типы конфликтов характеризуются соотношением социальных норм со всеми уровнями социальной организации человечества: личность – группа – организация – общество – человеческая цивилизация.

Это теоретическая модель, предполагающая наличие двух типов конфликтов, могущих быть в обществе. С точки зрения управления вполне понятно, что социально-позитивные конфликты должны быть нормой человеческого общежития, а социально-негативные – патологией. Поэтому основная задача, которая должна быть поставлена перед управленческим персоналом всех уровней, а также перед каждым мыслящим и ответственным человеком – это перевод социально-негативных (деструктивных) конфликтов в социально-позитивное русло. Далее автор переходит от классификации к диагностике и профилактике конфликта.

Как невозможно объединить все социальные конфликты, так и невозможно их полностью классифицировать. С практической точки зрения классификация конфликтов важна, так как она позволяет ориентироваться в их специфических проявлениях и, следовательно, помогает оценить возможные пути их разрешения.

Анализ большого количества научной, учебной литературы позволил нам объединить существующие подходы классификаций по различным основаниям в обобщающую классификацию (таких оснований и их разновидностями нами представлено 22).

Предлагаем общую (сводную) авторскую **классификацию социальных конфликтов по разным основаниям в которую нами включены городские конфликты, являющиеся объектом наших дальнейших исследований:**

1) по причине возникновения: а) психологические причины конфликтов (несовместимость, антипатия, стремление к лидерству, стремление к власти, ненависть, удовлетворение потребностей и др.); социальные причины конфликтов (столкновение социальных статусов, «смешанность» социальных ролей и т.п.); б) естественные конфликты (возникшие без целенаправленного воздействия); преднамеренные конфликты (ставшие следствием целенаправленного воздействия).

2) по движущим силам (по конфликтогенам): конфликты интересов индивидов и социальных групп; конфликты целей; конфликты социальных ценностей; конфликты социальных норм; конфликты идей, подходов; конфликты за ресурсы и др.

3) по ценностям: «плюс-плюс» (выбор из двух благоприятных вариантов); «минус-минус» (выбор из двух неблагоприятных вариантов); «плюс-минус» (выбор из неблагоприятного и благоприятного вариантов).

4) по типу отношений: внутри- и межсистемный (индивидуально-психологический) уровни; внутри- и межгрупповой (социально-психологический) уровни; внутринациональный и международный (социальный) уровни.

5) по характеру развития: а) открытый конфликт (полемика, насилие, война, классовая борьба и др.), разногласия относятся к производственной сфере и выражают различные пути, ведущие к одной цели. Открытый конфликт чаще всего разворачивается на деловой основе и относительно безобиден; скрытый конфликт (интрига, манипулирование, клевета (оговор), заговоры, тайная дипломатия и др.), основан на человеческих взаимоотношениях и является наиболее опасным, так как может осложнить отношения в коллективе; б) объективные конфликты, связанные с реальными проблемами и недостатками (порождены объективными причинами, разрешаются чаще всего конструктивно); субъективные конфликты, обусловленные различными оценками тех или иных событий и поступков (порождены субъективными, личностными причинами и, как правило, разрешаются деструктивно); в) преднамеренные; спонтанные.

6) по месту и охвату различных областей социальной пирамиды: горизонтальные конфликты (протекают на одном социальном уровне, в одной страте; вертикальные конфликты (охватывают две или несколько страт или целую область социальной пирамиды).

7) по степени длительности и напряженности (интенсивность конфликтов зависит от глубины социальных проблем, числа участников, их агрессивности или, наоборот, толерантности): бурные быстротекущие конфликты (возникают на основе индивидуальных

психологических особенностей личности, отличаются агрессивностью и крайней враждебностью конфликтующих сторон); острые длительные конфликты (возникают при наличии глубоких противоречий); слабовыраженные и вялотекущие конфликты (связаны с не острыми противоречиями или пассивность одной из сторон); слабовыраженные и быстротекущие конфликты (связаны с поверхностными причинами, носят эпизодический характер).

8) по длительности времени: а) кратковременные конфликты (от нескольких минут до нескольких часов); длительные конфликты (от нескольких часов до нескольких суток); затяжные конфликты (бессрочные, пока не найдется конструктивное решение); б) долгосрочные конфликты; краткосрочные конфликты; разовые конфликты; затяжные конфликты; повторяющиеся конфликты (длительность может быть различная от нескольких минут, часов, дней, месяцев, лет до постоянных или хронических конфликтов).

9) по форме: внутренние конфликты; внешние конфликты.

10) по уровню, на котором возникают и протекают конфликты: межличностные конфликты; конфликты между личностью и группой; внутригрупповые конфликты; межгрупповые конфликты (конфликты между малыми социальными группами; конфликты между средними социальными группами; конфликты между большими социальными группами, в т.ч. региональные, межнациональные, национальные, локальные); межгосударственные (между отдельными государствами, между коалициями государств); глобальные конфликты.

11) по используемым способам и средствам разрешения: а) мирные конфликты; вооруженные конфликты; б) ненасильственные конфликты; насильственные конфликты.

12) по сферам общественной жизни: политические (социально-политические) конфликты; идеологические конфликты; экономические (производственные или социально-экономические) конфликты; духовно-религиозные конфликты; этнические конфликты; социально-производственные (трудовые) конфликты; семейно-бытовые конфликты; социально-психологические конфликты.

13) по источнику возникновения: объективные конфликты; субъективные конфликты; ложные конфликты.

14) по влиянию на ход развития общества: прогрессивные конфликты; регрессивные конфликты.

15) по характеру развития: преднамеренные конфликты; спонтанные конфликты.

16) по используемым средствам: насильственные; ненасильственные.

17) по социальным последствиям: конструктивные конфликты, предполагающие рациональные преобразования (в их основе лежат объективные противоречия, такие конфликты способствуют развитию организации); деструктивные конфликты, разрушающие организацию (в их основе лежат субъективные причины, такие конфликты создают социальную напряженность и ведут к разрушению социальной системы).

18) по результатам: дисфункциональные конфликты (последствием таких конфликтов являются осложнения межличностных отношений и отсутствие результатов по проблемным вопросам); функциональные конфликты (помогают участникам трудового процесса лучше осознать цели организации, обратиться к своим неиспользованным резервам и сделать многое из того, что кажется невозможным в обычных условиях).

19) по проявлению: скрытые (видимых проявлений конфликта недостаточно для того, чтобы судить о его наличии и особенностях); частично скрытые или маскируемые (видимые проявления конфликта не позволяют адекватно судить о его причинах, глубине, действиях участников); открытые (все проявления конфликта не скрываются участниками, а иногда даже принимают демонстративный характер) или явные (по уровню очевидности).

20) по организационной структуре: вертикальные конфликты (начальник-подчиненный); горизонтальные конфликты (без иерархических отношений); смешанные конфликты.

21) по предмету: реалистичные (предметные) конфликты (имеют четкий предмет); не-реалистичные (беспредметные) конфликты (не имеют предмета или имеют предмет, который является жизненно важным для одного или обоих субъектов конфликта).

22) по объему: глобальные конфликты; национальные конфликты; локальные конфликты; региональные конфликты; групповые конфликты; личные конфликты.

Выделим практически неиспользуемое или частично используемое основание классификации.

23) По месту среды обитания и жизнедеятельности людей: сельский (поселковый, деревенский) конфликт; городской конфликт.

Городской конфликт имеет свою особенность и достаточно широкое видовое специфичное разнообразие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амелин, В. Н. Социология политики. М.: МГУ, 1992. 183 с.
2. Анцупов, А. Я. Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 1999. 552 с.;
3. Анцупов, А. Я. Конфликтология. М.: Эксмо, 2009. 512 с.
4. Бабосов, Е. М. Основы конфликтологии. Минск: Право и экономика, 1997. 392 с.
5. Бабосов Е.М. Конфликтология. Минск: Тетра-Системс, 2000. 464 с.
6. Бойков А.Д. Юридическая конфликтология. М.: ИГиП РАН, 1995. 316 с.
7. Бородкин, Ф. М. Внимание: конфликт. Новосибирск: Наука: Сиб. отдние, 1989. 186.
8. Глазл, Ф. Конфликт-менеджмент. Настольная книга руководителя и консультанта. Калуга: Духовное познание, 2002. 516 с.
9. Громова, О. Н. Конфликтология. М.: ЭКМОС, 2000. 318. с.
10. Зайцев, А. К. Социальный конфликт на предприятии. Калуга: КаИС, 1993. 188 с.
11. Запрудский, Ю. Г. Социальный конфликт. Ростов/н-Д: Феникс, 1992. 125 с.
12. Запрудский, Ю. Г. Социальный конфликт (политологический анализ): Автореферат дис. ... доктора философских наук. Ростов-на-Дону, 1992. 41 с.
13. Здравомыслов, А. Г. Исследования конфликта на макроуровне. Теоретические предпосылки. Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вят. кадрового центра, 1994.
14. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект-Пресс, 1996. 317 с.
15. Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты. М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2012. 297 с.
16. Краткий словарь по социологии. М.: Политиздат, 1989. 479 с.
17. Прошанов, С. Л. Социология конфликта в России: История, теория, современность. М: ЛКИ, 2008. 232 с.
18. Российская социологическая энциклопедия. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. 672 с.
19. Светлов, В. А. Аналитика конфликта. СПб.: Росток, 2001. 511 с.
20. Светлов, В. А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в конфликтных ситуациях. СПб.: Росток, 2003. 135 с.
21. Светлов, В. А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. СПб.: Питер, 2005. 539 с.
22. Светлов, В. А. Единая теория конфликта. Теоритический базис. URL: <https://sites.google.com/site/conflictrussian/home/edinaateoriakonflikta>.
23. Смелзер, Н. Социология. М.: Феникс, 1994. 688 с.
24. Социологический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Университетское, 1991. 528 с.
25. Цой, Л. Н. Практическая конфликтология. Книга первая: монография. М.: Научное издание, 2001. 233 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Amelin, V. N. Sociologija politiki. M.: MGU, 1992. 183 s.
2. Ancupov, A. Ja. Konfliktologija. M.: JuNITI, 1999. 552 s.;

3. Ancupov, A. Ja. Konfliktologija. M.: Jeksmo, 2009. 512 s.
4. Babosov, E. M. Osnovy konfliktologii. Minsk: Pravo i jekonomika, 1997. 392 s.
5. Babosov E.M. Konfliktologija. Minsk: Tetra-Sistems, 2000. 464 s.
6. Bojkov A.D. Juridicheskaja konfliktologija. M.: IGiP RAN, 1995. 316 s.
7. Borodkin, F. M. Vnimanie: konflikt. Novosibirsk: Nauka: Sib. otdnie, 1989. 186.
8. Glazl, F. Konflikt-menedzhment. Nastol'naja kniga rukovoditelja i konsul'tanta. Kaluga: Duhovnoe poznanie, 2002. 516 s.
9. Gromova, O. N. Konfliktologija. M.: JeKMOS, 2000. 318. s.
10. Zajcev, A. K. Social'nyj konflikt na predpriyatii. Kaluga: KaIS, 1993. 188 s.
11. Zaprudskij, Ju. G. Social'nyj konflikt. Rostov/n-D: Feniks, 1992. 125 s.
12. Zaprudskij, Ju. G. Social'nyj konflikt (politologicheskij analiz): Avtoreferat dis. ... doktora filosofskih nauk. Rostov-na-Donu, 1992. 41 c.
13. Zdravomyslov, A. G. Issledovanija konflikta na makrourovne. Teoreticheskie predposyl-ki. Nizhnij Novgorod: Izd-vo Volgo-Vjat. kadrovogo centra, 1994.
14. Zdravomyslov, A. G. Sociologija konflikta. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Aspekt-Press, 1996. 317 s.
15. Kil'mashkina, T. N. Konfliktologija. Social'nye konflikty. M.: JuNITI: Zakon i pra-vo, 2012. 297 s.
16. Kratkij slovar' po sociologii. M.: Politizdat, 1989. 479 s.
17. Proshanov, S. L. Sociologija konflikta v Rossii: Istorija, teorija, sovremennost'. M: LKI, 2008. 232 s.
18. Rossijskaja sociologicheskaja jenciklopedija. M.: Izdatel'skaja gruppa NORMA-INFRA, 1998. 672 s.
19. Svetlov, V. A. Analitika konflikta. SPb.: Rostok, 2001. 511 s.
20. Svetlov, V. A. Upravlenie konfliktom. Novye tehnologii prinjatija reshenij v kon-fliktnyh situacijah. SPb.: Rostok, 2003. 135 s.
21. Svetlov, V. A. Konflikt: modeli, reshenija, menedzhment. SPb.: Piter, 2005. 539 s.
22. Svetlov, V. A. Edinaja teorija konflikta. Teoriticheskij bazis. URL: <https://sites.google.com/site/conflictrussian/home/edinaateoriakonflikta>.
23. Smelzer, N. Sociologija. M.: Feniks, 1994. 688 s.
24. Sociologicheskij slovar'. 2-e izd., pererab. i dop. Minsk : Universitetskoe, 1991. 528 s.
25. Coj, L. N. Prakticheskaja konfliktologija. Kniga pervaja: monografija. M.: Nauchnoe izdanie, 2001. 233 s.

Поступила в редакцию 21.12.2018.

Для цитирования:

Фоменков А.И. Социальный конфликт: генезис понятия, эволюция идей, типология // Гуманитарный научный вестник. 2018. №6. С. 8-22. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1806Fomenkov.pdf>